

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

Бараненко В. В.

Магістр історических наук, аспірант
Республіканскаго інстытута высшей школы, г. Минск (РБ)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБНОВЛЕНЧЕСКАЯ ПЕРИОДИКА (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)

Новый характер государственной власти и её отношение к церкви после Октябрьской революции не могли не повлиять и на религиозную жизнь населения страны. После Октябрьской революции и декрета по отделению церкви от государства и школы от церкви политика большевиков была нацелена на полное уничтожения религиозных убеждений. В соответствии с данным декретом церковные и религиозные общества теряли право владения собственностью и статус юридических лиц. Все их имущество объявлялось народным достоянием. Все религиозные общества стали относиться, с точки зрения государства, к частным обществам и союзам, и подчинялись соответствующему законодательству. Обучать и обучаться религии можно было только частным образом [6, 371-373].

В период Гражданской войны Церковь понесла большие потери. Погибло много священников, архиереев, монахов и монахинь, были разграблены многие храмы и монастыри. Часть иерархии, духовенства и верующих ушли за границу вместе с Белой армией. Но централизованное, патриаршее управление Церковью сохранилось, большевики не смогли физически уничтожить Церковь. С введением НЭПа, вначале 1920-х гг., большевики сделали ставку на всемерное ослабление Церкви посредством организации обновленческого раскола и отстранения от власти патриарха Тихона [12, 95-96].

В отличие от представителей патриаршей церкви, обновленцы имели возможность издавать периодические издания. Так, издавались такие обновленческие периодические издания, как “Живая Церковь”, “Христианин”, “Вестник Священного Синода Российской Православной Церкви” и др.

Впервые вопрос о необходимости иметь белорусским епархиям свой региональный печатный орган “в интересах более широкой правильной и полной популяризации церковно-обновленческого движения в Белоруссии и борьбы с засильем Тихоновщины” был рассмотрен на Пленуме Белорусского Православного Священного Синода 5-6 августа 1924 г. Согласно решению данного Пленума, тираж “Белорусского Православного Вестника” был определен в 1000 экземпляров по 4 страницы каждый и должен был издаваться 3 раза в месяц. Подписка была обязательна для всех церквей Белорусской обновленческой церкви [5, 136].

Издание журнала существовало весьма непродолжительное время. Так, первый номер журнала датирован 1 октября 1924 г., а выход последнего 11-го номера обозначен периодом “январь 1927 г.” Следует отметить, что в 1926 г. не было издано ни одного номера данного издания. Всего же вышло из печати 8 номеров “Белорусского Православного Вестника” – каждый выпуск включал 2 номера. В задачи периодического органа входило: 1) широкое осведомление о деяниях церковных Соборов, 2) всестороннее выявление переживаемых настроений и нужд Белорусской Церкви, 3) подготовка и разработка материалов по борьбе с неверием и сектантством, 4) полемика и борьба с представителями патриаршей церкви [1, 8].

Редакцией журнала “Белорусский Православный Вестник” занимались ведущие деятели Белорусской обновленческой церкви, члены Белорусского Православного Священного Синода: А. В. Трусевич, А. М. Чистяков и др.

На страницах “Белорусского Православного Вестника” публиковались протоколы Белорусских Поместных соборов, многочисленные документы пленумов Белорусского Православного Священного Синода, различные указы и циркуляры, которые были в большинстве уничтожены. Это делалось для распространения и пропаганды обновленческих идей по приходам Белорусской обновленческой церкви.

Также в журнале присутствуют статьи посвященные истории обновленческого движения в белорусских епархиях, статьи апологетической, информационной направленностей и т.д.

В данном издании публиковали статьи и заметки Епархиальные управления, благочинные, причты и верующие Беларуси [1, 8].

Следует отметить тот факт, что “Белорусский Православный Вестник” согласно постановлению Пленума Белорусского Православного Священного Синода от 6 августа 1924 г. периодичность издания должна была быть 3 раза в месяц. Однако, как показывает практика, к моменту издания первого номера в октябре 1924 г. периодичность была уменьшена до 2-х раз в месяц [1, 1]. Но и данная периодичность издания не выдерживалась. После издания двойного номера (№ 5-6 в сквозной нумерации) в феврале 1925 г. издание “Белорусского Православного Вестника” прервалось.

Огромные налоги, национализация построек и изъятие земли привело к тяжелому материальному положению духовенства. Белорусский Православный Священный Синод в своей деятельности по изданию “Белорусского Православного Вестника” столкнулся с проблемой финансирования. На заседании Пленума Священного Синода Белорусской Православной церкви 9 февраля 1926 г. член редакционной комиссии А. М. Чистяков отмечал: “Вестник Белорусской Православной церкви приостановлен: а богатый материал лежит в портфелях издательской комиссии. У Синода нет средств для выхода очередных номеров, последние три двойные номера отпечатаны в долг. Долга числится 300 р. и до печатания его нет никакой возможности приступить к напечатанию следующего номера. Средства на издательства не поступают. Вина за это падает всецело на духовенство... Инертность духовенства всецело занятого своими интересами, его безавторитетность в силу того, что оно не разъясняет своим прихожанам нужд церковных и губит дело издательства” [8, 25].

Следует отметить и тот факт, что и те представители духовенства, которые вносили взносы на подписку журнала ранее, в связи с неперодичностью выхода “Белорусского Православного Вестника” не желали в дальнейшем на него подписываться [10, 21об.].

Проблема финансирования издательства “Белорусского Православного Вестника” не единожды стояла на повестке дня на различных съездах и собраниях духовенства и мирян. Так о сложившемся положении докладывал на Епархиальном съезде духовенства и мирян Витебско-Полоцкой епархии в декабре 1925 г. представитель Белорусского Православного Священного Синода: “Издательство Вестника поставлено в крайне затруднительное положение и втянуто в значительную задолженность, что может грозить полным прекращением выхода журнала... Без своего специального журнала трудно ожидать успеха в пастырской деятельности” [9, 12].

Вопрос о возобновлении издательства “Белорусского Православного Вестника” снова был поднят на Втором Белорусском церковном соборе в октябре 1926 г. Отсутствие средств поставило под вопрос дальнейшее существование редакционной комиссии вообще. В результате этого на Соборе была принята резолюция о необходимости срочной выплаты средств по задолженности [3, 32об.]. Однако это постановление так и не было исполнено. Аналогичное решение было принято и на Третьем Белорусском церковном соборе в мае 1926 г. [3, 31-32].

В результате усилий со стороны Белорусского Православного Священного Синода и Епархиальных управлений в январе 1927 г., после перерыва, вышел новый номер “Белорусского Православного Вестника”. Следует отметить, что тираж данного номера был увеличен с 1000 до 1200 экземпляров, в отличие от предыдущих номеров. Также был увеличен более чем в 2 раза и объем журнала. Данный номер включал в себя следующие разделы: 1) апологетический; 2) миссионерско-проповеднический; 3) обще-церковный; 4) церковной жизни в Белоруссии; 5) информационный; 6) библиографический и 7) официальный [2, 18]. Увеличение тиража и объема “Белорусского Православного Вестника” объясняется большим количеством накопившегося материала и наличием денежных средств в связи с перерывом в издании данного органа, а также желанием усилить пропаганду обновленческих идей. Однако, этим номером “Белорусский Православный Вестник” прекратил свое существование.

В мае 1927 г. по материалам Всебелорусского миссионерского съезда планировалось издать специальный выпуск “Белорусского Православного Вестника” [11, 24об.], однако, как писал митрополит Даниил, “прежние неудачные опыты издательства заставили нас быть осторожными в этом деле и вынудили дать нечто заменяющее периодический орган – бюллетени, но и на них нет денег” [7, 116].

Таким образом, главная цель “Белорусского Православного Вестника”, пропаганда и распространение обновленческих идей в границах Белорусской обновленческой церкви, не

была достигнута. В связи с тяжелым материальным положением и равнодушием большинства представителей духовенства на местах издание периодического органа Белорусского Православного Священного Синода стало невозможным. Это не раз признавалось духовными властями и обычными приходскими священниками.

Тем не менее, “Белорусский Православный Вестник” занимает особое место в изучении как обновленческого движения, так и истории Русской православной церкви в целом. Материалы “Белорусского Православного Вестника” дают возможность взглянуть на историю обновленческого движения с точки зрения свидетельств и публикаций его представителей.

Это ценный исторический источник, благодаря которому представляется возможность исследовать важные аспекты деятельности обновленческой церкви в Советской Белоруссии в 20-е годы прошлого столетия.

Примечания

1. Белорусский Православный Вестник. – 1924. – № 1-2.
2. Белорусский Православный Вестник. – 1927. – № 1-2.
3. ГААРК, ф. 540, оп. 1, д. 20, л. 3-35об.
4. Там же, д. 30, л. 3-46.
5. ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 9, л. 136-137.
6. Декреты Советской власти. – М. : Государственное издательство политической литературы, 1957. – Т. 1: 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. – 626 с.
7. Левчик Н. Н. Документы Фонда “Белорусский Православный Священный Синод” по истории обновленческой церкви в Беларуси (1922–1935) // Беларускі археаграфічны штогоднік. – 2002. – Вып. 2. – С. 111-120.
8. НИАБ, ф. 2786, оп. 1, д. 139, л. 13-30.
9. Там же, д. 150, л. 8-13.
10. Там же, д. 396, л. 20-23.
11. Там же, л. 227, л. 13-28об.
12. Одинцов М. И. Русская православная церковь накануне и в эпоху сталинского социализма. 1917–1953 гг. / М. Одинцов. – М. : Политическая энциклопедия, 2014. – 424 с.

Бартош А. Є.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Ф. І. ТИТОВ У СПРАВІ ЩОДО ЗОЛОТА ЛАВРИ (за матеріалами ЦДІАК України)

Київський митрополит Флавіан

Історію ХХ ст. перекроїла Перша світова війна, в результаті якої припинили своє існування чотири імперії: Російська, Німецька, Османська та Австро-Угорська. У Першій світовій війні брали участь 36 країн, тривала вона 4 роки і 3,5 місяці. З 70 млн. солдатів – учасників війни 10 млн. загинуло, ще 10 млн. – втрати серед цивільного населення, а 20 млн. воїнів повернулися додому інвалідами.

Православна церква не стояла осторонь подій. Св. Синод ще у серпні 1914 р. видав особливий наказ, в якому закликав монастирі, церкви та парафії жертвувати на лікування поранених і хворих воїнів та збирати кошти для Червоного Хреста. Так, 25 серпня 1915 р. Києво-Печерською лаврою були пожертвовані на потреби війни та передані у контору Державного банку 22 золоті медалі вагою 4 фунти 72 золотники, 96 різних золотих монет вагою 48 золотників, 7 злитків золота вагою 7 фунтів 31 золотник та 10 злитків срібла вагою 2 пуди 38 фунтів 62 золотника [1, арк. 7зв.]. Взагалі, вже на 7 вересня 1914 р.

Києво-Печерська лавра надала пожертвувань на потреби військового часу, за приблизним підрахунком, не менше сто тисяч руб. [2, 877].

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботіві	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзивілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015